

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИ- ЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

Ташкентский Университет информационных технологий,

и.о. доцента

Худайназарова Дилором Хайруллаевна

dilorom2019@list.ru

+998903173294

Аннотация. Современная научно-техническая революция, переход на новый технологический уклад, продолжающийся процесс усиления взаимозависимости национальных экономических систем обусловили стремительное развитие и внедрение во все сферы экономики технологий, основанных на цифре. Цифровой трансформацией охвачены как государственное управление, так и все отрасли экономики государств. Современная автоматизация и информатизация деятельности промышленного предприятия сводятся не только к перестройке применяемых информационных технологий, но и к совершенствованию самих бизнес-процессов через использование технологий, основанных на киберфизических решениях с целью достижения эффективных показателей работы.

Ключевые слова. Цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, интернет-ресурсы, матрица идентификаций, информационные технологии.

RAQAMLI IQTISODIYOT-IQTISODIY MUNOSABATLARNING RAQAMLI TRANSFORMASINI O'RGANISHNING ASOSIY QISMI.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

Dotsent v.b.

Xudaynazarova Dilorom Hayrullaевна

dilorom2019@list.ru

+998903173294

Annotatsiya. Zamonaviy ilmiy-texnikaviy inqilob, yangi texnologik tuzilmaga o'tish, milliy xo'jalik tizimlarining o'zaro bog'liqligining kuchayishi jarayonlari raqamli texnologiyalarga asoslangan texnologiyalarning jadal rivojlanishi va iqtisodiyotning barcha jabhalariga joriy etilishiga olib keldi. Raqamli

transformatsiya ham davlat boshqaruvi, ham davlat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarini qamrab oladi. Sanoat korxonasi faoliyatini zamonaviy avtomatlashtirish va axborotlashtirish nafaqat foydalanilayotgan axborot texnologiyalarini qayta qurish, balki samarali ishlashga erishish uchun kiberfizik yechimlarga asoslangan texnologiyalarni qo'llash orqali biznes-jarayonlarning o'zini takomillashtirish bilan bog'liq.

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, Internet resurslari, identifikatsiya matritsasi, axborot texnologiyalari.

DIGITAL ECONOMY AS THE MAIN ASPECT OF THE RESEARCH OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMIC RELATIONS.

Tashkent University of Information Technologies,

Associate Professor

Khudaynazarova Dilorom Khairullaevna

dilorom2019@list.ru

+998903173294

Abstract. The modern scientific and technological revolution, the transition to a new technological structure, the ongoing process of increasing the interdependence of national economic systems have led to the rapid development and implementation of digital technologies in all spheres of the economy. Digital transformation covers both public administration and all sectors of the state economy. Modern automation and informatization of industrial enterprise activities are reduced not only to the restructuring of the applied information technologies, but also to the improvement of the business processes themselves through the use of technologies based on cyber-physical solutions in order to achieve effective performance indicators.

Keywords. Digitalization, digital economy, digital transformation, Internet resources, identity matrix, information technology.

Введение.

В настоящее время развитие экономики происходит по различным направлениям. Одним из них является оцифровка данных, используемых в различных типах экономических систем. Экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, получила название цифровой экономики.

В настоящее время из-за отсутствия достаточно хорошо разработанных теоретических положений, методологических элементов и научно-практических рекомендаций имеются определенные трудности в формировании общей концепции цифровой трансформации экономики промышленного сектора на основе инновационных подходов к прогнозированию социально-экономического развития. У теоретиков и практиков сложилось разное представление в отношении понятий «цифровая экономика», «цифровая

трансформация экономики», что порой затрудняет определение направлений применения этих дефиниций.

Анализ литературы.

Первое упоминание о цифровой экономике было дано в 1995 году в книге «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки», автором которой являлся Дон Тапскотт. При описании сущности этого явления ученый акцентировал внимание на использовании различных интернет-технологий в осуществлении деятельности субъектами экономики.

В том же году несколько иное понятие представил Н. Негропonte. По его мнению, цифровая экономика – это «ведение хозяйственной деятельности предприятий и организаций при помощи вновь введенных информационных технологий и осуществление управления этими технологиями».[1] В данном случае ученый выделил несколько достоинств применения цифровой экономики в деятельности предприятий:

- продукция, товары, продаваемые предприятиями, приобретают информационный объем вместо физического веса;
 - производство виртуальной продукции требует меньших затрат;
 - происходит существенное снижение площади, занимаемой продукцией, поскольку она переходит в интернет-пространство;
- возрастает скорость продвижения электронной продукции от производителя к покупателю.[2]

Данная интерпретация цифровой экономики говорит об организации экономической деятельности посредством применения технологий интернета. В начале 90-х годов прошлого века в России отсутствовала развитость сети Интернет и информационных технологий. Она только зарождалась. Возможности работать в виртуальном мире у многих российских компаний не было. Экономические субъекты не могли построить собственные продажи продукции и услуг посредством интернет-ресурсов, чего не скажешь о компаниях, которые ведут предпринимательскую деятельность в географических сегментах, где Интернет давно вошел в повседневную жизнь[3]

Методика исследования.

При изучении данной тематики были проведены научные исследования, сравнительные анализы, логическое мышление, научные абстракции, групповые данные, анализ и синтез методами индукции и дедукции.

Анализ и результаты. Анализ категориального аппарата позволил выделить несколько подходов к определению «цифровая экономика», каждый из которых имеет специфические особенности:

- 1) согласно *структурному подходу* основное внимание при изучении цифровой экономики уделяется возможным изменениям, связанным с внедрением новых технологических особенностей в структуру экономики;
- 2) в рамках *технологического подхода* рассмотрение определения «цифровая экономика» идет с позиции внедрения новых информационно-коммуникационных технологий;
- 3) *управленческий подход* подразумевает применение цифровой экономики и её трансформацию, направленное на стратегическое развитие организаций, отраслей, государства и экономики в целом;
- 4) в рамках *макроэкономического подхода* цифровая экономика направлена на улучшение конкурентоспособного положения предприятий, организаций и отраслей, а также повышение экономического роста государства посредством наращивания валового внутреннего продукта (ВВП).[4]

Осуществление текущей, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий в условиях цифровой экономики также способствует развитию их отношений не только с юридическими, но и с физическими лицами.[5] Население также получает свои плюсы, поскольку оно имеет большие возможности по приобретению продукции и услуг посредством использования сети Интернет, не выходя из дома, экономя время и средства.

Еще одним существенным преимуществом использования цифровой экономики в общественной среде является выполнение большого объема работы в интернет-пространстве. В настоящее время это широко применяется в сфере образования. Многие ВУЗы давно используют дистанционное обучение, а некоторые вынуждены были перейти на него из-за сложившейся неблагоприятной обстановки в связи с распространением вируса COVID-19.

Данный факт в отдельных случаях способствовал разработке новых информационных и цифровых платформ по реализации онлайн-обучения, что в свою очередь потребовало получения дополнительных навыков отдельными категориями работников по применению этих платформ в образовательной деятельности.[6]

В настоящее время все участники рынка осознают значимость цифровой экономики и процесса её трансформации. Цифровая экономика прочно вошла в нашу жизнь, с одной стороны, упростив её, а с другой, усложнив. [7] Несмотря на некоторые трудности, цифровизация информации о социальной и экономической жизни общества является сегодня инструментом в развитии политического и экономического пространства, который обеспечивает усиление эффективности экономики и удовлетворенность материальных, культурных и духовных потребностей индивида.

Процесс дальнейшей цифровой трансформации экономики неизбежен, поэтому рассмотрев понятийный аппарат цифровой экономики, считаем необходимым для проведения дальнейшего диссертационного исследования положить в основу комплексный подход к пониманию данного термина, сочетающий в себе элементы управленческого, макроэкономического, технологического, структурного подходов. Данное понимание ложится в основу определения сущности цифровой трансформации экономики.

Функционирование промышленного предприятия всегда построено на применении различного оборудования. С течением времени в деятельности предприятий появляются различные информационные технологии. Данный процесс приводит к существенным изменениям в технологической составляющей, которые с течением времени вызвали технологическую революцию. В свою очередь, технологическая революция была основой для возникновения и развития цифровой трансформации экономики.[8]

Переход экономики на «цифру» произошел в начале XXI века и сопровождался отделением процесса создания информационных технологий от иных процессов. Позже началось формирование новых информационно-коммуникационных технологий, произошло усовершенствование процесса изготовления продукции и оказания услуг. Позднее внедрение цифровых технологий повлияло на другие бизнес-процессы, например, маркетинг и продажи. В результате значительно сократилось количество работников, участвующих в производстве материальных и нематериальных благ, но ужесточились требования к их квалификации и опыту.[9] Автоматизация процессов позволила снизить затраты для промышленных предприятий, и как следствие, увеличились их доходы. Возросла и производительность труда работников.

Постепенная автоматизация различных процессов, осуществляемых предприятиями различных отраслей экономики, привела к необходимости цифровизации данных. Следует отметить, что цифровая трансформация экономики в каждой стране происходила по-разному.

Впервые определение «цифровизация» было использовано R. Wachal в эссе в 1971 году, который трактовал цифровизацию общества как «наличие ограничений и возможностей компьютерных изучений»³⁶.

I- SCOOP рассматривает термин «цифровизация» иначе: «применение уже сформированных электронных сведений и информационных технологий с целью получения положительного финансового результата, совершенствования функционирования предприятий и отраслей, основательного изменения применяющихся в организации процессов и формирование сферы для цифровой экономики, в случае, когда информация представляет основу».

А.Г. Рапуто цифровизацию определяет как создание и введение информационных технологий в разные сферы деятельности: промышленность, образование, культуру и т.д.

С другой стороны, представители инвестиционного сектора цифровизацию рассматривают с точки зрения «формирования и введения цифровых информационных технологий в различные отрасли с целью улучшения качества и развития экономики страны». Цифровизация способствует выполнению различных действий с применением информационных технологий без участия человека.[10]

На основе приведенных выше понятий можно сформировать основную задачу цифровизации, которая состоит в перестройке процесса изготовления продукции и услуг и других бизнес-процессов под требования рынка. При продажах более быстрыми темпами должен адаптироваться, прежде всего, продавец под запрос покупателя, поскольку необходим баланс спроса и предложения.

Вслед за цифровизацией данных начали создаваться новые информационно-коммуникационные технологии, позволяющие осуществлять быструю передачу информации адресату.

На практике стали применяться различные информационные технологии:

1. Электронные таблицы VisicCalc, позволяющие группировать данные в табличной форме.

2. Программа по управлению ресурсами (ERP). Данная информационная технология позволяет разделить ресурсы экономического субъекта на разные группы и тем самым эффективно организовать процесс управления ресурсами. В связи с этим программа планирования ресурсов также дает возможность их оптимизации и поиска путей экономного использования. Подобная программа –

это уникальная возможность организации перевести огромный объем документооборота в цифровой формат и упростить функционирование бумажной работы.

3. Программа менеджмента документов (ЕСМ) позволяет разделить их по видам и применению в подразделениях. Данная информационная технология еще в большей степени упростила документооборот на предприятии за счет быстрой идентификации нужных документов.

4. Информационная технология по работе с сотрудниками (HR Software). Данная программа способствует построению учета по количеству и категориям сотрудников промышленных предприятий. Информационная технология HR Software наглядно представляет состав сотрудников и упрощает работу с ними.

5. Программа формирования отношений с клиентами промышленных предприятий (CRM). Данная информационная технология способствует упрощению построения коммуникаций с различными контрагентами – покупателями, производителями, иными заинтересованными лицами.[11]

Применение подобных технологий с момента начала осуществления цифровизации информации стали уникальной возможностью для формирования документооборота по различным его составляющим с целью упрощения функционирования предприятий и отраслей. Причем в различных странах изначально применялись различные информационные технологии. Использование программного обеспечения зависело от материально-технической оснащенности промышленного предприятия и его активности в сети Интернет. Для этого были созданы коммуникативные каналы связи – сначала внутри промышленного предприятия, а затем и за пределами, посредством сети Интернет, позволяющие передавать сведения в разные географические сегменты. В каждой стране развитие сети Интернет происходило по-разному, в одних быстрее, в других – чуть медленнее, независимо от размера ее территории.

В качестве успешных стран с развитой цифровой экономикой можно назвать Норвегию, Швецию, Данию. Государственные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, ведущие деятельность на территории этих государств с успехом применяют информационные технологии и тем самым показывают максимально положительные результаты.

Кроме рассмотренного национального индекса развития цифровой экономики, в каждой стране формируется свой уровень цифрового потенциала. В ходе развития цифровой экономики, когда страна переходит на более совершенный цифровой способ передачи информации, она тем самым

наращивает степень применения цифровых технологий. Однако не все страны могут гордиться этими достижениями и, как следствие, это негативно сказывается на функционировании всей национальной экономики.

Осуществление цифровой трансформации – это возможность применения существующих и вновь разработанных информационно-коммуникационных технологий в деятельности предприятий и отраслей.

С течением времени предприятия и отрасли могут сталкиваться с различными трудностями в части оцифровки данных и их сохранения на сервисах разных компьютерных систем. Бывают ситуации, когда под влиянием различных внешних и внутренних факторов происходит потеря важной для организации информации. Это может привести к серьезным проблемам в отношениях с собственниками бизнеса, контрагентами, налоговыми органами. Как правило, в подобных случаях руководство промышленного предприятия принимает решение вводить новые цифровые технологии, чтобы обезопасить себя. Это обосновано тем, что вновь созданные технологии имеют большую степень защиты информации.[12] При возникновении новых атак на серверы промышленного предприятия существует большая возможность сохранения данных, чем в случае использования старых информационных технологий. Поэтому большинство предприятий разных отраслей принимает решения осуществлять цифровую трансформацию экономики.

Также введение новых технологий позволяет перестроить деятельность предприятий и отраслей на новый уровень, поддержать существующие и ввести новые культурные ценности, провести дополнительное обучение и повышение квалификации сотрудникам промышленного предприятия. Внедрение цифровой трансформации экономики – это огромная мотивация руководителей промышленных предприятий и их сотрудников для того, чтобы двигаться в направлении цифровых изменений и постоянно обучаться новому.

Выводы.

Таким образом, изучив теоретические основы цифровой трансформации экономики можно сделать следующие выводы:

1. Все многообразие терминов «Цифровая экономика» структурировано по группам в соответствии со специфическими особенностями применения. Цифровая экономика учеными рассматривается как: 1) бизнес-процесс с применением соответствующей цифровой платформы; 2) сфера научных знаний, объясняющих деятельность информационного сообщества; 3) отдельная особенная отрасль, позволяющая творчески реализовать интеллектуальный труд и информацию как продукт;

4) система отношений. В рамках анализа категориального аппарата были выделены четыре научных подхода, которые определили направления применения цифровой экономики и позволили выявить контур исследования цифровой трансформации экономики.

2. Цифровая трансформация экономики начала происходить в начале XXI века и наблюдалась как отделение процесса создания информационных технологий от иных процессов. В современном мире основная задача цифровизации (цифровой трансформации экономики) заключается в перенастройке производственных процессов под требования рынка.

Список литературы.

1. Аверьянов, М.А. Цифровое общество: Новые вызовы / М.А. Аверьянов, С.Н. Евтушенко, Е.Ю. Кочеткова Е.Ю. // Экономические стратегии. – 2016. – №7 (141). – С.90-91.
2. Акимаева, Р.И. Мониторинг инновационной активности региональных промышленных предприятий / Р.И. Акимаева, Н.Ш. Епифанова // Вестник АГТУ. Экономика. – 2010. – №2. – С. 190-198.
3. Алгоритм принятия решений: методы, разработка задач и реализация планов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fb.ru/article/451040/algorithm-prinyatiya-resheniy-metodyi-razrabotka-zadach-i-realizatsiya-planov> (дата обращения: 13.09.2020)
4. Буиклинский, В.В. Информационные технологии в управлении и принятии решений в экономических системах / В.В. Буиклинский // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 23. – С. 571-575.
5. Бушек, А. Цифровая трансформация / А. Бушек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/story/what-is-digital-transformation/> (дата обращения: 14.07.2020).
6. Введение в «Цифровую» экономику / Под общ. ред. А.В. Кешелава. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с.
7. Вертакова, Ю.В. Индикаторы оценки цифровой трансформации экономики / Ю.В. Вертакова, М.Г. Клевцова, Ю.С. Положенцева // Экономика и управление. – 2018. – № 10 (156). – С. 14-20.
8. Худайназарова, Д.Х. Цифровизация как основной элемент экономического роста стран в условиях глобализации./ «перспективы развития предпринимательства в регионах путем реализации механизмов свободного рынка и создания здоровой конкурентной среды» ББК:97456(575)-МК5.03 УДК:33842.451.571, 2023/3

9. Khudaynazarova, D.X. Introduction of new banking services in the conditions of innovative economy in Uzbekistan/ III International Scientific and Practical Conference/ «The modern vector of the development of science» <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10285457724278636151&btnI=1&hl=ru>
10. D Khudoynazarova, A Gadayev, B Yalgashev Torsional vibrations of a three-layer circular cylindrical elastic shell- AIP Conference Proceedings, 2022 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17505005953798249408&btnI=1&hl=ru>
11. BF Yalgashev, DX Khudoynazarova, SN Isroilov [Boundary value problems of dynamics of three-layer cylindrical elastic shells](#) - AIP Conference Proceedings, 2022, <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1551735971450214284&btnI=1&hl=ru>
12. Худайназарова Д.Х. Определение эффективности информационных технологий во взаимосвязи с зеленой экономикой, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022